

MULTIMEDIA VOSITALARI ASOSIDA TAYYORLOV GURUHI BOLALARINI IJODIY HIKOYA TUZISHGA O‘RGATISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Egamberdiyeva Muqaddas Gupronqul qizi, Sirojiddinova Nilufar Qodirali qizi

Buxoro innovatsiyalar universiteti o‘qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20731728>

Annotatsiya. Mazkur maqolda multimedia asosida tayyorlov guruhi bolalarini ijodiy hikoya tuzishga o‘rgatishning o‘ziga xos xususiyatlari haqida ilmiy ma’lumot berib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Qiziqish, qobilyat, kompyuter, ijodkorlik, kollektiv, multimedia, texnologiya, nutq, krativ, g‘oya.

Abstract. This article provides scientific information about the peculiarities of teaching children of a preparatory group on the basis of multimedia to compose a creative story.

Keywords: Interest, ability, computer, creativity, collective, multimedia, technology, speech, creative, idea.

Аннотация. В данной статье дана научная информация об особенностях обучения детей подготовительной группы составлению творческого рассказа на основе мультимедиа.

Ключевые слова: интерес, способности, компьютерные технологии, творчество, коллективная работа, мультимедиа, технологии, развитие речи, креативное мышление, идея.

Tarbiyalanuvchilarning qiziqishi, qobilyati, dunyoqarashi va yoshlarini inobatga olish, ko‘zlarini charchab qolishini hisobga olib, tarbiyalanuvchilarning bilmini rivojlantirib, xotirasini mustaxkamlab, diqqatini jamlash, kompyuter vositasi orqali qobilyatlarini rivojlantirish ham multimedia texnologiyalari orqali mashg‘ulotlarni o‘tishning psixalogik xususiyatlari hisoblanadi.

Muxtaram prezidentimiz aytganlaridek, “Bizning asosiy maqsadimiz - yoshlarning sifatli ta’lim olish imkoniyatiga ega bo‘lishiga erishish, ularning o‘z qobilyati va iste’dodini ro‘yobga chiqarish uchun barcha zarur sharoitlarni yaratib berishdan iborat.” Mamlakatimizda yosh avlodning jismonan va ma’nan barkamol bo‘lib voyaga yetishiga davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishi sifatida e’tibor qaratilishi zamirida, albatta, mustaqil tafakkurli, ijodkor va yuksak ma’naviyatli shaxsni kamol toptirish maqsadi mujassam.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbusda ijtimoiy, ma’naviy-ma’rifiy sohalardagi ishlarni yangicha tizim asosida yo‘lga qo‘yish borasida belgilangan vazifalar yoshlar ta’lim-tarbiyasiga daxldor muhim chora-tadbirlar ijrosini taqozo etadi. Shuningdek, 2018 yil 17 iyundagi “Yoshlar – kelajagimiz” Davlat dasturi to‘g‘risida”gi farmonida ham yoshlar ta’lim-tarbiyasiga qaratilgan kompleks vazifalar o‘z ifodasini topganligi masalaning jamiyat va millat hayotida dolzarb ahamiyat kasb etishini ko‘rsatadi. Mazkur hujjatlarda qayd etilgan talablar uzluksiz ta’lim tizimida qo‘lga kiritilayotgan innovatsion o‘zgarishlarning mazmun-mohiyatiga bog‘liq bo‘lib, asosan, maktabgacha ta’lim jarayoniga ham tegishlidir. Chunki bu bosqichda tarbiyalanuvchilar savodxonlik asoslari, hisoblash tafakkuri, mehnat ko‘nikmalari va shaxs ma’naviyati elementlari bilan qurollantiriladi.

Shu bois, zamonaviy ta'lim tizimi, uning maqsad va vazifalari mamlakatimiz taraqqiyotiga xizmat qiladigan ta'lim-tarbiya jarayoni oldiga qo'yilgan muammo yechimiga mos bo'lishi kerak. Bular zamonaviy ta'lim tizimidagi sub'yektlar, xususan, maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining ijodiy faoliyatini jamiyat taraqqiyoti darajasiga muvofiq muntazam holda yuksaltirib borishni taqozo etadi.

R.X.Djuraevning fikricha, bolalardagi ijodkorlik sifatlarini rivojlantirishda insoniylik, uzluksizlik, uzviylik, tolerantlik, mustaqillik va o'ziga ishonch, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, onglilik, faollik hamda ta'limning ilg'or rivojlanish tamoyillari xarakterlidir.

G.Amirovaning ta'kidlashicha, tasviriy-badiiy faoliyatda ijodning namoyon bo'lishi bolaning motivatsiyasini rivojlantirishdir. Bular: atrof-olam hodisalarini kundalik kuzatishni tashkillashtirishda; san'at bilan muloqot; material bilan ta'minlash; bolaning individual o'ziga xosligini hisobga olish; tasviriy faoliyatda ijodiy muhitni tashkillashtirish; topshiriqni asoslash kabilardan iborat.

M.Toirova ijodiy qobiliyatlar rivojida ma'lum bir faoliyatni amalga oshirish mobaynida, harakatlar ketma-ketligini erkin tanlay olish, rivojlantiruvchi muhit, oila va jamoadagi iliq, do'stona muhitning ta'sirini e'tirof etadi. “Bolani ijodkorlikka uzluksiz ruhlantirib turish, uning muvaffaqiyatsizlikka chidamli bo'lishi, hattoki hayotda amalga oshirib bo'lmaydigan har qanday g'oyalarni ham sabr-toqat bilan qabul qilishi muhimdir. Tanbeh hamda qoralashga yo'l qo'yimaslik darkor”

Bolalar diqqatlarini jalb qilishda mashg'ulot jarayonlarini multimedia asosida tashkil etish ham samarali hisoblanadi. Biz bilamizki multimedia orqali mashg'ulotlarning o'tish avzalligi bu, bir vaqtning o'zida ham ko'rishi, ham tinglashi va birgalikda bajarishi tarbiyalanuvchilarga bilimlarni onsonlik bilan egallashi hamda zavq olishiga imkon beradi. Fikrimizni isboti sifatida akademik S.S. G'ulomov va bir qancha olimlar shunday deydi: “Agar o'quvchilar berilayotgan materiallarni ko'rish (video) asosida qabul qilsa, axborotning xotirada saqlab qolinishi 25-30 % ga oshadi. Bunga qo'shimcha sifatida o'quv materiallari avdio, video, va grafika ko'rinishida mujassamlashgan xolda berilsa, materiallarni hotirada saqlab qolish 75 % ga oshadi.”

Multimedia texnologiyasida bir qancha tamoyillar orqali mashg'ulot jarayonlari amalga oshiriladi. Ularga, izchillik, ketma-ketlik hamda yoshga mos tamoyillar misol bo'la oladi. Multimedia texnologiyasi orqali tushunarlik tamoyili, kompyuterga saqlangan va mashg'ulot uchun kerakli ma'lumotlarni manitor orqali ko'rsatish jarayoni hisoblanadi. Tarbiyachilar tarbiyalanuvchilarga mashg'ulot o'tish jarayonida yangi bilimlarni tushunarli bo'lishiga bor e'tibor va diqqatini qaratishi lozim. O'rgatilayotgan yangi materiallar bolaga qiyinchilik tug'dirmasligi, yoshlariga mos tushunarli bo'lishi kerak.

Multimedia orqali tarbiyalanuvchilarning psixologik xususiyatlarini rivojlantirish, dunyoqarashini o'zgartirish hamda qobilyatlarini shakllantirish mumkin. Shu kungacha kitob, gazeta va risolalar axborotning asosiy vositasi bo'lib keldi. Ulardan foydalangan holda bolalarning keng fikrlashi va tafakkur qilishi rivojlandi. Multimedia orqali mashg'ulotlarda foydalanish orqali esa ham matn, ham animatsiya ko'rinishida bilimlarni mustaxkamlash orqali bolalarning dunyoqarashi hamda fikrlashi ham rivojlanib boradi. Kompyuter orqali mashg'ulotlarni tashkil etishning o'ziga hos bo'lgan xususiyatlaridan biri, bu kompyuterning bolalarning o'sishiga ta'sir etishi hisoblanadi. Shuni inobatga olgan holda, mashg'ulotlar jarayonida tarbiyalanuvchilar kompyuter va mobil qurilmalardan 15 daqiqadan ortiq foydalanmasliklari joiz hisoblanadi. Aks holda bolada salbiy oqibatlar yuzaga chiqq boshlaydi.

Zamonning tezlik sayin o'zgarishi sababli MTTlari hamda maktablari o'z ish faoliyatining ko'zga ko'ringan qismini o'zgartirishga majbur bo'ldilar. Ta'lim tashkilotlari rus xalqining yosh avlodida harakatchanlik, konstruktivlik va dinamizmni mustaxkamlay boshladi.

Federal davlat ta'lim standarti tashkil etilganidan keyin maktablar va maktabgacha ta'lim tashkilotining tuzilishi katta tezlikda yahshi tomonga o'zgardi.

Jamiyatda ko'zga ko'ringan kamchilik hamda muammolarni bartaraf etish uchun zamonaviy multimedia dasturlari orqali darslarni samarali tashkil etishga tayyorgarlik maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan tashqari, barcha ta'lim muassasalarida tashkil etishi kerak. Mana shunday jarayonlarda bolalar tomonidan egallangan bilimlar klaviatura va ekran tushunchalarini egallash bilan cheklanib qolmasligi kerak albatta.

Zamonaviy kompyuter vositalari orqali ta'limni tashkil qilish nafaqat dars jarayoni samaradorligini oshirishga, balki pedagog tarbiyachilarning kasbiy malakalarini rivojlantirishga va mustaxkamlashga yordam beradi. Kasbiy mahoratning yan bir qismi sifatida tarbiyachining zamonaviy kompyuter vositalari orqali multimedia dasturlaridan foydalanish madaniyati ham katta o'rin tutadi.

Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkilotining multimedia dasturidan foydalanish faoliyati - bu bolalarning qobiliyatlarini mustaxkamlashga qaratilgan (ma'lumot to'plash va qayta ishlash, tajribalar o'tkazish, olingan natijalarni tahlil qilish) shakllantiruvchi ta'lim hamda o'z ustida ishlash usullaridan biri hisoblanadi.

Pedagoglarning zamonaviy kompyuter texnologiyalari orqali egallagan bilimlarini mustaxkamlashning turli shakl va vositalari mavjud bo'lib ularni asta-sekinlik bilan amalda foydalanish mumkin. Pedagoglar bilan zamonaviy kompyuter texnologiyalari orqali ishlashda malakani shakllantirishga qaratilgan bir qancha shakl va usullardan quydagi misollarni keltirib o'tishimiz mumkin:

- **Seminar** - kompyuter orqali ishlab chiqilgan zamonaviy ijodiy darslar ijodiy fikrlashni rivojlantirish va innovatsion loyihalarni yaratishga qaratilgan.

- **O'yinlarni modellashtirish.** O'yin dasturlari orqali ishbilarmonlik hamda mohirona ishlab chiqilgan ta'limiy o'yinlari haqiqiy jarayonni modellashtirishni o'z ichiga oladi, bu davrda multimedia asosida yaratilgan darsga oid vaziyatlarni tahlil qilish asosida to'g'ri kasbiy qarorlar qabul qilinadi.

- **Kollektiv muammolarni hal qilish,** guruh muhokamasi yoki aqliy hujum; kompyuter vositasi orqali egallagan bilimlarini mustaxkamlash uchun katta va tayyorlov guruhlarida treninglar; o'ziga bo'lgan ishonch tuyg'usini rivojlantirish; maktabgacha ta'lim tashkilotining innovatsion faoliyati natijalariga asoslangan ilmiy va amaliy konferensiyalar.

- **Pedagogik muhit** - pedagoglarni psixologiya va pedagogika yo'nalishidagi so'nggi tadqiqotlarni, uslubiy adabiyotlarni izlanishga o'rgatadi, pedagogik masalalarni yechishning turli xil usullarini topishga ko'maklashadi, mantiqiy fikrlash va o'z fikrlarini dalil ayata olish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ushbu vosita foydalanuvchilarning javoblari hamda bajarayotgan harakatlarini baholash usullarini taqdim etadi:

1. keng qamrovli bilim;
2. pedagogik bilim, qobiliyat, ko'nikma;
3. qiyin muammolarni yechimini topish qobiliyati, chaqqonlik.

- **Master-klass.** Uning asosiy vazifasi pedagogik tajriba, samafrali metod va usullar, ish tizimi, ilmiy maqolalari va pedagogka samarali natijalarga erishish uchun qo'llanilgan barcha ta'limiy vositalar bilan tanishishdir.

Maktabgacha ta’lim tashkilotidagi (6-7 yosh) tarbiyalanuvchining umumiy muhim kompetensiyalari

Kommunikativ kompetensiya – suhbat turlaridan turli vaziyatlarda qo’llay olish ko‘nikmasi.

O‘yin kompetensiyasi – bolaning o‘yin jarayoni va uni amalga oshirishda tajriba, bilim va ko‘nikmalardan ijodiy foyda olishi. Ta’lim-tarbiyaviy muhit uchun asos hisoblanadi.

Ijtimoiy kompetensiya – hayotiy vaziyatlarda kattalar va tengdoshlar bilan suhbatlarda tarbiyaviy qoidalari va me’yorlariga amal qilgan holda o‘zini boshqara olish mahorati.,

Axborot texnologiyalari - bu ma'lumotlarni boshqarish va qayta ishlash texnologiyalari, shuningdek, ma'lumotlarni yaratish, shu jumladan kompyuter texnologiyalaridan foydalanish bilan bog'liq fanlar va faoliyat sohalarining keng sinfidir. So'nggi yillarda axborot texnologiyalari ko'pincha kompyuter texnologiyalari sifatida tushunilmoqda. Xususan, axborot texnologiyalari axborotni saqlash, o'zgartirish, himoya qilish, qayta ishlash, uzatish va qabul qilish uchun kompyuterlar va dasturiy ta'minotdan foydalanish bilan shug'ullanadi.

Xulosa va tavsiyalar. Demak, multimedia taqdimotlaridan foydalanish darslarni hissiy jihatdan rang-barang, jozibali qilish, bolada katta qiziqish uyg'otish imkonini beradi. Ular ajoyib ko'rgazmali qurol va ko'rgazmali material orqali darsning yaxshi samarali o'tishiga yordam beradi. Shunday qilib mashg'ulotlarda nutq o'stirish, savodga o'rgatish, matematika, musiqa, tashqi dunyo bilan tanishish bo'yicha multimedia taqdimotlaridan foydalanish bolalarning ob'ektning belgilari va xususiyatlarini tekshirish hamda vizual ravishda ta'kidlashda faolligini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va faravon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – T.: O‘zbekiston, 2016. – B. 32-33.
2. Maktabgacha ta’lim vazirligining 2018- yil 18- iyundagi 1-MH sonli “ Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat talablari” // www.lex.uz
3. Alimov SH. S. Intensiv metodlar, interfaol metodlar, noan’anaviy dars o’tish usullari, didaktik o‘yinlar. Andijon 2009. – B. 12-15.
4. Aliyev A. O‘quvchilarning ijodkorlik qobiliyati. –Toshkent: O‘qituvchi, 1991.40bet.
5. Axmedov A.A. Ilmiy tadqiqot asoslari. – Qarshi.: 2002. 110 b.
6. Макарова В.Н, Ставцева Е.А. (2018). Использование мультимедийных средств в развитии природоведческой лексики детей дошкольного возраста. “Наука и образовании”. 271 С.
7. Xalikova U.M. (2020). Maktabgacha ta’lim muassasalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning dolzarbligi. Интернаука, 13-2, С. 78-79.